

TRIBUNALES

de Justicia

Revista mensual de jurisprudencia, doctrina y práctica procesales

Directores: Ignacio Díez-Picazo Giménez / Ignacio Borrajo Iniesta

N.º 8/9 – AGOSTO/SEPTIEMBRE 1997

El derecho a la defensa en la ejecución hipotecaria

La entrega vigilada de drogas

El coste económico del jurado

No cabe duda de que en el caso comentado hay una conducta dolosa de la empresa deudora con el fin de burlar los derechos de los acreedores. Ahora bien, no creemos que tal conducta deba localizarse precisamente en la presentación de la demanda de tercería. Esta no es sino el último eslabón de una cadena fraudulenta originada en el contrato privado por el cual la deudora vende la totalidad de sus bienes quedando descapitalizada. Por ello, los acreedores ejecutantes tenían un camino mucho más sencillo para garantizar la efectividad de sus derechos. Este camino es la impugnación, por vía reconvencional, en el proceso de tercería del título de adquisición aportado por la tercerista. El fundamento de la impugnación puede ser la acción revocatoria del artículo 1111 CC que permite al acreedor rescindir los contratos fraudulentos celebrados por el deudor o, en su caso, la acción de simulación del artículo 1275 CC. Por una u otra vía los acreedores pueden evitar que los bienes se sustraigan a la ejecución, con la única diferencia de que por la primera el eventual sobrante se devolverá a la empresa Rotoprinter, mientras que por la segunda pasará a la deudora Fabra.

En definitiva, más que ante un fraude procesal nos encontramos ante un fraude sustantivo, realizado por vía contractual, aunque con trascendencia procesal. Por ello, no es necesario acudir a la peligrosa facultad que el artículo 11.2 LOPJ ofrece al juez, esto es, el rechazo de las pretensiones abusivas, que debe utilizarse, como se hace en el caso presente, con extremada cautela. Basta, pues, con hacer uso de los mecanismos que el Derecho civil prevé para combatir las actuaciones de los deudores que se traduzcan en un indebido perjuicio para los acreedores.

Marina Cedeño Hernán

§ 77. Pla Esplugues. TS 4.ª S 24 febrero 1997

§ 77.—INCIDENTE DE SUCESION EMPRESARIAL EN PROCESO DE EJECUCION

Fogasa y Sr. Pla Esplugues y otros c. Vismateco, S. A. y Confecciones Pec, S. A. L.
Tribunal Supremo (Sala de lo Social).

Sentencia de 24 de febrero de 1997, recurso núm. 1977-1996.

Social (Recurso de casación para unificación de doctrina: admisibilidad del procedimiento incidental para decidir en fase de ejecución de sentencia sobre sucesión procesal derivada de sucesión empresarial).

Magistrado Ponente: Salinas Molina.

Abogados: no constan.

Hechos y cuestiones jurídicas

En el proceso de ejecución seguido a instancia del Sr. Pla Esplugues y otros contra la entidad Vismateco, S.A., el FOGASA presentó una demanda incidental para que se declarase, con base en el art. 44 ET y a través del procedimiento incidental previsto en el art. 235 LPL 1990 (ahora art. 236 LPL 1995), la sucesión empresarial en la posición de Vismateco, S.A. por parte de la entidad Confecciones Pec, S.A.L.—empresa dedicada a la misma actividad y que se había quedado con parte de la maquinaria de la ejecutada— y que, en consecuencia, se siguiera la ejecución contra la sucesora de la ejecutada. Tras la oportuna comparecencia, el Juzgado de lo Social de Ejecuciones de Valencia dictó Auto declarando la inadecuación de procedimiento, por considerar que la existencia de una sucesión empresarial no es cuestión que se pueda dilucidar en un incidente del proceso de ejecución, sino que debe ventilarse en un proceso declarativo. Recurrido el Auto en suplicación, la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana desestimó el recurso. Presentado recurso de casación para unificación de doctrina, la Sala de lo Social se enfrenta a la cuestión de la admisibilidad del cauce incidental en el proceso de ejecución para declarar una sucesión empresarial.

Fallo

Se estima el recurso de casación para unificación de doctrina, debiendo el Juzgado de Ejecuciones –tras hacer uso, en su caso, de su obligación de advertencia de los defectos de inconcreción en que pueda haber incurrido la demanda incidental y subsanados éstos– resolver sobre la sucesión procesal de parte ejecutada planteada por el demandante incidental.

Fundamentos de Derecho

Primero: Como antecedentes procesales para la delimitación y resolución de la cuestión planteada por el Organismo recurrente en casación unificadora, debe partirse de los siguientes:

- a) En los procesos de ejecución acumulados seguidos exclusivamente frente a una sociedad anónima se presentó demanda incidental por el Fondo de Garantía Salarial. En ella alegaba que existía una sociedad anónima laboral que se había quedado con parte de maquinaria de la ejecutada y que se dedicaba a su misma actividad, instando, con pretendido fundamento en el art. 44 ETT, que, tras citar a las partes y a la referida anónima laboral a la comparecencia prevista en el entonces numerado como art. 235 LPL de 1990, se procediera a seguir la ejecución contra esta última como sucesora de la ejecutada.
- b) Tras la celebración de la comparecencia en el incidente, en el que los comparecidos efectuaron las alegaciones oportunas y en el que se practicaron las pruebas propuestas, por el Juzgado Social de Ejecuciones de Valencia, el día 13 de marzo de 1995, se dicta auto estimando la excepción de inadecuación de procedimiento esgrimida por la sociedad anónima laboral demandada incidental, argumentando que en la fase de ejecución no se puede entrar a discutir la existencia de una sucesión empresarial, «cuestión que dada su naturaleza sustantiva debe ventilarse en un proceso ordinario y decidirse por sentencia». El auto es recurrido en reposición por el Fogasa, siendo el recurso desestimado por resolución fechada el 31 de mayo de 1995.
- c) En la sentencia ahora impugnada en casación, dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana el día 23 de enero de 1996 (rollo 210/1995), se desestima el recurso de suplicación interpuesto por el referido Organismo,

demandante incidental, contra el auto dictado por el Juzgado de Ejecuciones confirmándolo íntegramente, razonándose, en esencia, que el único objeto del proceso de ejecución está constituido por el cumplimiento eficaz de lo dispuesto en la sentencia o título ejecutivo como exige el principio de congruencia, que si bien es cierto que pueden surgir incidentes o cuestiones nuevas no resueltas en el título ejecutivo y que para dar solución adecuada a los mismos está el art. 235 LPL, sin embargo tales incidentes están previstos bien para resolver cuestiones procesales o sustantivas de la ejecutoria, bien para interpretar el propio título que se ejecuta, o incluso en casos patentes, para ampliar los sujetos integrantes de ejecución (sujetos de sucesión legal de empresas o entidades, supuestos de sucesión entre entidades públicas o también en supuestos de sucesión procesal aceptada) pero que el principio de congruencia de la ejecución con el título impide el que, por vía de incidente, se resuelva si existe o no una sucesión de empresas invocando el art. 44 ETT. Se afirma que ello debe considerarse tema propio de un proceso declarativo y fuera del campo de cobertura del proceso de ejecución; añadiéndose, por último, que aun cuando en el incidente del art. 235 LPL obviamente podrán articularse todos los medios de defensa propios de un auténtico juicio declarativo, y en tal sentido no podría hablarse de indefensión ni de falta de las garantías derivadas del derecho a la tutela judicial efectiva, lo que no puede negarse es que, por lo menos, se quebraría la garantía del recurso, si se tiene en cuenta que en nuestro derecho procesal el recurso de suplicación contra los autos de ejecución se halla limitado a discutir si lo en él resuelto «contradice lo ejecutoriado», por lo que la aceptación en un proceso de ejecución de una discusión como la que se plantea sobre sucesión empresarial produciría por lo menos una quiebra de la garantía que supone el recurso.

Segundo: Formulada por la entidad ejecutada recurso de casación para la unificación de doctrina señala como contradictoria la sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia en fecha 14 de mayo de 1993 (rollo 1707/1993). En esta sentencia se contemplan hechos sustancialmente iguales pero se llega, ello no obstante, a un pronunciamiento distinto, pues estima el recurso de suplicación articulado por el trabajador ejecutante contra el auto dictado en ejecución en el que se desestimaba su pretensión de que siguiera la ejecución, iniciada únicamente contra la empresa que figuraba condenada en la sentencia firme de despido, contra una tercera empresa que se habría subrogado en los derechos y obligaciones de la ejecutada, argumentándose que, aunque se parta, como principio general, de que la ejecución de lo juzgado sólo puede dirigirse contra las personas condenadas en sentencia firme, sin embargo en los supuestos de sucesión o subrogación empresarial regulados en el art. 44 ETT la ejecución puede seguirse contra la empresa sucesora no demandada ni condenada, porque a través de la sucesión sustantiva se ha producido una sucesión procesal que sitúa a la nueva empresa en el lugar de la anterior, concluyendo que la solución a adoptar no es remitir al ejecutante a una acción declarativa, sino llamar a la ejecución a la empresa sustitutamente subrogada, dándole audiencia y posibilidad de ejercer los medios de defensa legalmente admisibles para, una vez efectuado, resolver sobre la existencia o no de subrogación y operar las consecuencias que de ello se deriven.

Es claro, pues, que, con respecto a la cuestión planteada por el Organismo recurrente, concurre la contradicción viabilizadora del recurso y es preciso pronunciarse sobre la infracción legal que se denuncia, en concreto del art. 236 LPL (texto refundido aprobado

por RDLeg. 2/1995 de 7 de abril) en relación con el art. 44 ETT (texto refundido aprobado por RDLeg. 1/1995 de 24 de marzo).

Tercero: Se plantea por el Organismo recurrente, con la pretensión de que se case y anule la sentencia de suplicación impugnada, la cuestión relativa a determinar si es procedente en el trámite incidental ex art. 236 LPL declarar la sucesión procesal de la parte ejecutada derivada de los supuestos de sucesión empresarial fundados en el art. 44 ETT.

Debe partirse, fundamentalmente, de lo dispuesto en los artículos 236 y 238 LPL que preceptúan, respectivamente, que «las cuestiones incidentales que se promuevan en ejecución se sustanciarán citando de comparecencia, en el plazo de cinco días, a las partes, que podrán alegar y probar cuanto a su derecho convenga, concluyendo por auto que habrá de dictarse en el plazo de tres días» (art. 236) y «contemplando específicamente el supuesto de sucesión de partes en la ejecución», que «quienes, sin figurar como acreedores o deudores en el título ejecutivo o sin haber sido declarados sucesores de unos u otros, aleguen un derecho o interés legítimo y personal que pudiera resultar afectado por la ejecución que se trate de llevar a cabo, tendrán derecho a intervenir en condiciones de igualdad con las partes en los actos que les afecten» (art. 238).

Cuarto: De los referidos preceptos en relación con los principios que inspiran el proceso laboral en general y el proceso de ejecución en especial, cabe deducir, en orden a los presupuestos, garantías y contenido del procedimiento incidental regulado en la ejecución laboral, que:

a) Para sustanciar las cuestiones incidentales o incidentes, en sentido amplio, incluso de naturaleza declarativa, que se puedan plantear en el ámbito del proceso de ejecución laboral no se debe acudir, como se venía interpretando bajo la vigencia de la LPL 1980, al procedimiento incidental regulado en los arts. 741 y ss. de la supletoria Ley de Enjuiciamiento Civil, que resultaba más com-

plejo que el propio proceso ordinario laboral, sino al procedimiento específico incidental regulado en el art. 236 LPL.

b) Este procedimiento incidental es de tramitación más sencilla que el proceso ordinario laboral, pero no por ello despojado de alguna de sus garantías, al no establecerse expresas exclusiones ni limitaciones a la posibilidades de defensa de las partes o terceros intervinientes «que podrán alegar y probar cuanto a su derecho convenga», con sólo las estrictas salvedades derivadas, en esencia y en su caso, atendido el contenido de la cuestión suscitada, de que «el pleno despliegue de sus facultades de defensa debió tener lugar, por su propia naturaleza, en la fase de cognición» (en este sentido, STC 14/1995 de 24 de enero).

c) El referido procedimiento está inspirado en los mismos principios rectores del proceso ordinario y de las restantes modalidades procesales laborales, de inmediación, oralidad, concentración y celeridad, los que deben orientar la interpretación de sus normas, como con carácter general establece el art. 74 LPL, y, además, en lo no previsto, como posibilita el art. 3.1 CC en concordancia con el art. 102 LPL y antes de acudir a la supletoriedad de la norma procesal civil, deben aplicarse analógicamente las reglas reguladoras del proceso ordinario laboral contenidas en los arts. 76 y ss. LPL y en especial, en cuanto ahora más directamente nos afecta, las relativas a los requisitos generales de la demanda (art. 80 LPL) que son de aplicación a la demanda incidental, así como la que establece la obligación del órgano judicial de advertir a la parte de los defectos, omisiones o imprecisiones en que haya incurrido al redactar la demanda, al fin de que los subsane dentro del plazo de cuatro días, con apercibimiento de que, si no lo efectuase, se ordenará su archivo (art. 81.1 LPL), para evitar de ese modo supuestos de indefensión en el caso concreto.

d) A través del procedimiento incidental ex art. 236 LPL podrá suscitarse cualquier tipo de incidente, en sentido amplio, que pueda surgir en la eje-

cución y cuyo conocimiento incumba al orden jurisdiccional social, con carácter principal o como cuestión previa o prejudicial (argumento ex arts. 1 a 3, 4, 258 y 273 LPL), en especial cuando su tramitación no tenga modalidades específicas dentro del propio proceso de ejecución (como, entre otros, el denominado incidente de no readmisión –arts. 278, 279 y 281 LPL–, las tercerías de dominio –art. 258 LPL– o las de mejor derecho –art. 273 LPL–), no encuadre en la de los meros recursos o de resultar necesaria la práctica de prueba para su resolución. En esta línea, por esta Sala se ha declarado la incompetencia de la jurisdicción laboral para conocer de las cuestiones que se susciten en relación con las retenciones a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y con respecto al descuento de la cuota obrera de la Seguridad Social efectuado por la empresa sobre los haberes del trabajador (entre otras muchas, SSTS Sala 4.ª de 16 de marzo de 1995 –recurso 2969/1994– y 9 de octubre de 1995 –recurso 814/1995–).

e) Puede interpretarse que la cuestión relativa a la sucesión de parte ejecutada es dable plantearla a través del referido procedimiento incidental ex art. 236 LPL, por guardar, en principio, una directa e inmediata relación de causalidad con la cuestión de la determinación de la parte ejecutada contenida en el título ejecutivo, o, como se especificó en supuestos análogos por esta Sala, entre otras, en STS Sala 4.ª de 12 de diciembre de 1994 (recurso 1634/1994), se trata de una cuestión, que, aunque podría presentar aspectos sustantivos propios, la modificación parcial del contenido del título por, en el supuesto entonces enjuiciado, un hecho normativo posterior al mismo, está íntimamente ligada con el asunto principal.

f) En aplicación del principio *pro actione* que inspira el art. 24 CE es esencial que los órganos judiciales puedan reaccionar ante ulteriores actuaciones o comportamientos enervantes del contenido material de sus decisiones y que lo hagan, esto es lo esencial, en el propio procedimiento incidental de ejecución, pues sólo así, es dable interpretar, pueden obtener cumplida

satisfacción los derechos de quienes han vencido en juicio, sin obligarles a asumir la carga de nuevos procesos, que resulta incompatible con la tutela eficaz y no dilatoria que deben prestar los órganos judiciales, los cuales deben interpretar y aplicar las leyes en el sentido más favorable para la efectividad del derecho fundamental (en esta línea, entre otras, las SSTC 32/1982, de 7 de junio, 125/1987, de 15 de julio, 167/1987, de 28 de octubre y 194/1993, de 14 de junio).

g) En consecuencia, la declaración de sucesión procesal de parte ejecutada derivada de la sucesión empresarial es uno de los posibles contenidos u objeto del procedimiento incidental ex art. 236 LPL, sin que exista base legal para limitar tal posibilidad, a criterio judicial o de los afectados que acepten la modificación de partes pretendida, a los cambios o ampliación de parte ejecutada derivados de supuestos de sucesión legal de empresas o entidades, de sucesión entre entidades públicas o de sucesión procesal aceptada, y, sin embargo, excluirla para los que puedan tener su fundamento en las previsiones del art. 44 ETT. Sin que pueda tampoco deducirse tal interpretación de la jurisprudencia de esta Sala contenida en sus resoluciones que han resuelto cuestiones relativas al cambio de partes en el proceso de ejecución —entre otras muchas, en SSTC Sala 4.ª de 9 de marzo de 1993 (recurso 1747/1992), 8 de junio de 1993 (recurso 1742/1992), 29 de noviembre de 1994 (recurso 1605/1994), 12 de diciembre de 1994 (recurso 1634/1994), 2 de febrero de 1995 (recurso 1635/1994), 17 de marzo de 1995 (recurso 1642/1994), 17 de marzo de 1995 (recurso 1901/1994), 17 de marzo de 1995 (recurso 1984/1994), 10 de abril de 1995 (recurso 1727/1994), 28 de abril de 1995 (recurso 1616/1994) y 26 de mayo de 1995 (recurso 1733/1994)—, en las que se parte de que el trámite incidental previsto en el, ahora, art. 236 LPL es el procedimiento adecuado, en su caso, tanto para declarar la posible existencia de la subrogación de un tercero en el lugar del condenado en la sentencia, como para determinar los concretos límites, contenido y alcance de la subrogación producida, y

ello aunque las cuestiones planteadas presentaran aspectos sustantivos propios, como los que pudieran derivar de la modificación parcial del contenido del título que se ejecute por hecho normativo posterior al mismo.

h) Por otra parte, en cuanto a la debatida en ocasiones, atendido el objeto concreto del incidente, posibilidad de acceso al recurso de suplicación contra el auto resolutorio del incidente ex art. 236 LPL, resulta que aunque hipotéticamente se entendiera que tal recurso no procede ello no comportaría *per se* ni la falta de garantías procesales ni la indefensión de los interesados, ya que el determinar las resoluciones objeto de recurso es una cuestión de legalidad ordinaria al no existir un derecho fundamental a los recursos, ni posibilitaría, sin cuestionar la inconstitucionalidad de la norma, el que los órganos judiciales seleccionaran las materias que entendieran susceptibles de tramitarse por la referida vía incidental. Además, en la propia resolución ahora recurrida, a pesar de acogerse ese argumento para negar la idoneidad del procedimiento incidental para efectuar, en su caso, una declaración de sucesión de parte ejecutada ex art. 44 ETT se ha posibilitado, sin cuestionárselo, el acceso al recurso de suplicación contra el auto dictado en el procedimiento incidental.

En la línea expuesta, se ha precisado por el Tribunal Constitucional, entre otras, en sus SSTC 37/1995, 37/1995 (*sic*) y 138/1995 de 25 de septiembre que «el sistema de recursos se incorpora a la tutela judicial en la configuración que le dé cada una de las leyes de enjuiciamiento reguladoras de los diferentes órdenes jurisdiccionales, sin que ni siquiera exista un derecho constitucional a disponer de tales medios de impugnación, siendo imaginable, posible y real la eventualidad de que no existan, salvo en lo penal» (SSTC 140/1985, 37/1988 y 106/1988). No puede encontrarse en la Constitución ninguna norma o principio que imponga la necesidad de una doble instancia o de unos determinados recursos, siendo posible en abstracto su inexistencia o condicionar su admisibilidad al cumplimiento de ciertos requisitos. El establecimiento y

regulación en esta materia, pertenece al ámbito de la libertad del legislador (STC 3/1983), y que como consecuencia de ello «el principio hermenéutico *pro actione* no opera con igual intensidad en la fase inicial del proceso, para acceder al sistema judicial, que en las sucesivas, conseguida que fue una primera respuesta judicial a la pretensión cuya es la sustancia medular de la tutela y su contenido esencial, sin importar que sea la única o múltiple, según regulen las normas procesales el sistema de recursos».

i) Pero es que, además, cabe interpretar la norma contenida en el art. 189.2 LPL en el sentido de que es factible interponer recurso de suplicación contra los autos que pongan fin al procedimiento incidental cuando decidan cuestiones nuevas de carácter sustancial no decididas o contenidas en el título ejecutivo, o en la terminología legal cuando decidan puntos sustanciales no contenidos en la sentencia. Es decir, como con rigor se ha defendido doctrinalmente, cabe también el recurso de suplicación cuando el juez ejecutor afronta y resuelve una cuestión que, en cuanto no debatida ni decidida en el título, es nueva en el apremio, del que constituye una incidencia con efectos prejudiciales en sentido amplio.

En este sentido, por esta Sala no se ha negado tal acceso al recurso en reiteradas resoluciones, entre otras, en las antes referidas sentencias, en las que se planteaban cuestiones relativas al cambio de parte ejecutada en el proceso de ejecución en temas de integración de las extintas Mutualidades en el Fondo Especial del Instituto Nacional de la Seguridad Social y el alcance de la sucesión de este último en la posición de las primeras; y, por otra parte, se ha aceptado, sin cuestionarlo, la posibilidad de interponer recurso de suplicación contra el auto resolutorio del incidente de tercería de dominio (STS de 16 de diciembre de 1996 —recurso 1402/1996—) o incluso contra el auto resolutorio del incidente de sucesión de parte ejecutada ex art. 44 ETT aunque no se entró a resolver sobre la cuestión de fondo planteada en casación unificadora por falta de contradicción (STS Sala 4.ª de 1 de abril de 1995 —recurso 3056/1994—).

j) En estos supuestos, no obstante, dado el contenido del auto impugnado resolutorio de un incidente declarativo que se inserta de forma instrumental en la ejecución pero que consiste materialmente en una actividad de cognición, la finalidad y motivos del recurso no pueden ser, a diferencia de lo que acontece en aplicación del principio general en el ámbito de los recursos en la ejecución, la estricta de «aseguramiento de la inmutabilidad del contenido de la parte dispositiva del título objeto de ejecución» que comporta «sus propios y específicos motivos de fundamentación» (STC 99/1995 de 20 de junio y STS Sala 4.ª de 24 de abril de 1996 –recurso 2218/1995–), sino que cuando ostente el carácter de verdadero incidente declarativo planteado en el ámbito de la ejecución la finalidad del recurso de suplicación y sus motivos serán los comunes a tal tipo de recursos, en concreto los enumerados en el art. 191 LPL.

Quinto: De lo hasta ahora expuesto, cabe concluir que:

a) La existencia de un cambio de titularidad de empresa o supuestos a ello asimilados, así como de su alcance y consecuencias, pueden determinarse y declararse en el ámbito del proceso de ejecución laboral. La posibilidad del cambio de la parte ejecutada ya fue aceptada por el Tribunal Constitucional en su sentencia 206/1989, de 14 de diciembre, en la que se permite como válida la extensión subjetiva de la eficacia de la sentencia, afirmándose que no resultaría in-

compatible con el derecho fundamental contenido en el art. 24 CE el que, sin haber sido una entidad parte en el proceso laboral, ni condenada en el fallo de la sentencia que le puso término, dictada exclusivamente contra otra entidad, pudiera, sin embargo, ser obligada a cumplirla, de haberse producido una eventual sucesión de empresa y que, en consecuencia, fuera aplicable lo dispuesto por el art. 44 ETT, en virtud del cual el nuevo empresario queda subrogado en los derechos y obligaciones laborales del anterior.

b) La modificación o cambio de partes en la ejecución –en especial, en cuanto ahora nos afecta, de la ejecutada–, debe efectuarse, como regla, de mediar oposición y ser necesaria prueba, a través del trámite incidental del art. 236 LPL, efectuándose en la comparecencia las alegaciones y practicándose la prueba oportuna, y con posibilidad de intervención, en condiciones de igualdad con las partes, de todos los interesados (art. 238 LPL). La ausencia de tales garantías, de originar indefensión, debe comportar la nulidad del pleno derecho de los actos procesales viciados (art. 238.3 LOPJ).

c) Ahora bien, en cuanto al fondo, cuestión distinta es la que para que pueda declararse el cambio procesal de partes en el proceso de ejecución, es requisito indispensable que el cambio sustantivo en que se funde se hubiere producido con posterioridad a la constitución del título ejecutivo que constituya la base del concreto

proceso de ejecución o, dicho de otro modo, que esté fundado en circunstancias distintas y posteriores al previo enjuiciamiento. Argumento que es dable también deducir de la STC 194/1993, de 14 de junio.

d) Por lo que, en suma, de producirse tal cambio sustantivo con posterioridad a la constitución del título, y acreditarse en el proceso de ejecución –a través del trámite incidental (art. 236 LPL)–, ello podrá comportar, en consecuencia, un cambio o ampliación procesal de partes en la ejecución, sin necesidad de iniciar un nuevo proceso declarativo frente a los sucesores que quedarán vinculados por el título ejecutivo dictado contra su causante.

Sexto: En aplicación de la doctrina expuesta al caso ahora enjuiciado, procede estimar el recurso de casación interpuesto por el FOGASA, casando y anulando la sentencia impugnada y resolviendo el debate planteado en suplicación debe estimarse el recurso de tal naturaleza interpuesto, en su día, por el ahora recurrente y dejar sin efecto el auto dictado por el Juzgado de Ejecuciones, debiendo el órgano judicial –tras hacer uso, en su caso, de su obligación de advertencia de los defectos de inconcreción en que pueda haber incurrido la demanda incidental y subsanados éstos–, resolver sobre la sucesión procesal de parte ejecutada planteada por el demandante incidental; sin efectuarse condena en costas (art. 233 LPL).

COMENTARIO

Sentencias de la claridad y calidad técnica de la presente necesitan muy poco comentario. Esta Sentencia contiene no sólo una magnífica exposición de por qué resulta admisible, y con qué requisitos, que la sucesión procesal por sucesión empresarial ex artículo 44 ET se declare en un incidente en ejecución de sentencia, sino que contiene una igualmente magnífica exposición general de *los presupuestos, garantías y contenido del procedimiento incidental regulado en la ejecución laboral*, como en ella misma se indica. La lectura de la Sentencia, clarificadora en todos los aspectos que trata, suscita únicamente una duda o deja una cuestión sin resolver: lo resuelto en el auto que pone fin al incidente declarativo sustanciado en el seno del proceso de ejecución con base en el artículo 236 LPL, ¿tiene fuerza de cosa juzgada o se trata de una decisión meramente prejudicial cuyos efectos se agotan en el proceso de ejecución en que se dicta y cuya función es solamente la de permitir, en su caso, la continuación de la ejecución? A la vista de que la Sentencia comentada asimila dicho incidente declarativo a un proceso declarativo –a todos los efectos, incluso a efectos de acceso al recurso de suplicación–, lo lógico es que la decisión adoptada tenga efectos de cosa juzgada material. Ahora bien, siendo así, ¿por qué en lo que

§ 77. Pla Esplugues. TS 4.ª S 24 febrero 1997

respecta a la declaración de sucesión empresarial es indispensable que la misma se haya producido con posterioridad a la constitución del título ejecutivo? La Sentencia adopta en este punto la postura de que si la sucesión empresarial pudo ser alegada en el previo proceso declarativo, no cabe iniciar un incidente declarativo en el seno del proceso de ejecución para que se declare. Pero eso significa que tampoco cabe iniciar un nuevo proceso declarativo y que, por tanto, habría precluido la posibilidad de alegarla, con lo que la falta de sucesión empresarial gozaría de fuerza de cosa juzgada precisamente por no haberse pretendido que fuera juzgada. Como la conclusión parece excesiva, lo que no resulta entonces claro es por qué la demanda incidental para que se declare la sucesión en el seno del proceso de ejecución ha de estar basada en hechos posteriores a los que pudieron ser alegados en el proceso declarativo.

I. Díez-Picazo

§ 78. Summers Isern. TSJ Madrid Sala de lo Social S 3 febrero 1997

§ 78.—LEGITIMACION PASIVA DE LA HERENCIA YACENTE EN EL PROCESO LABORAL

Arias García c. Summers Isern (fallecido) y su herencia yacente.

Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sala de lo Social).

Sentencia de 3 de febrero de 1997; recurso núm. 3463-1996.

Social: recurso de suplicación (contra archivo de la causa por no identificación del demandado).

Magistrado Ponente: Ruiz Lanzuela.

Abogado: Izquierdo Bachiller.

Hechos y cuestiones jurídicas

La recurrente presenta una demanda en reclamación de unos salarios que le eran debidos. Fallecido el demandado, se amplía la demanda a la herencia yacente y a los herederos legales del mismo, pero, celebrado el juicio, el Juzgado de lo Social dicta una providencia en la que se declara el archivo de la causa «por no identificarse a las personas contra las que se dirige» la acción. Recurrida la resolución en reposición y desestimado el recurso, se presenta suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

La cuestión a dilucidar estriba en si la herencia yacente posee o no capacidad para ser parte, es decir, si puede demandar o ser demandada en un proceso.

Fallo

Se estima el recurso de suplicación, dejándose sin efecto el archivo de los autos y ordenándose la continuación de las actuaciones contra la herencia yacente del fallecido y sus presuntos herederos.

Fundamentos de Derecho

Unico: Contra el Auto de 8 de marzo de 1996 que desestimó el recurso de reposición interpuesto contra la providencia de 23 de febrero de 1996, en la que se ordenaba el archivo de la causa por no identificarse a las personas contra las que se dirige su acción recurre en suplicación con correcto apoyo procesal. El problema planteado fue la ampliación de la demanda interpuesta contra Ricardo Summers

Isern contra la herencia yacente y herederos legales del mismo, a consecuencia del fallecimiento de aquél. En un plano estrictamente doctrinal cabe señalar lo que sigue:

En aquellos ordenamientos jurídicos en los que la herencia se adquiere mediante la aceptación, ha venido preocupando a la doctrina la solución de continuidad en la titularidad de los derechos, a causa de la *vacatio* de la herencia; es decir, la existencia de un

período de tiempo entre la apertura de la sucesión y la aceptación del llamado, en el que los bienes y las relaciones de obligación que se imputaban al causante carecen de titular actual. Se dice entonces que la herencia está «yacente».

La *vacatio* definitiva —en que las titularidades activas se extinguirían a falta de titular— no puede darse en nuestro Derecho porque siempre hay un heredero: en último término, el Estado. Pe-